

NOMUTANOSIBLIKNING SHAKL VA MA'NODA YUZAGA CHIQISHI

Uralov Azamat Begnarovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Maqolada nomutanosiblikning morfologik shakllarda yuzaga kelishi tadqiq etilgan. Unda nomutanosiblik shakl, ma'no, vazifa jihatiga ko'ra turlanib tahlil qilingan. Ma'no jihatiga ko'ra nomutanosiblik asosan ikki xil ko'rinishda kuzatiladi: ko'p ma'nolilik va shakldoshlik. Shakl jihatiga ko'ra esa nomutanosiblik to'rt holatda kuzatiladi: ma'nodoshlikda, tejash tamoyillarida, allomorflarda va invariantlarda. Vazifa jihatiga ko'ra esa ko'p vazifalilik va ko'chish (konversiya va transpozitsiya)da namoyon bo'ladi.

Аннотация: В статье рассматривается возникновение диспропорции в морфологических формах. В ней диспропорция анализируется по форме, смыслу и задачному аспекту. По смысловому аспекту диспропорция преимущественно наблюдается в двух формах: многозначности и формализме. По аспекту формы диспропорция наблюдается в четырех случаях: в семантике, принципах сохранения, алломорфах и инвариантах. По аспекту задачи это проявляется в многозадачности и миграции (конверсии и транспозиции).

Abstract: The article examines the occurrence of disproportion in morphological forms. In it, disproportion is analyzed according to form, meaning, and task aspect. According to the aspect of meaning, disproportion is mainly observed in two forms: polysemy and formalism. According to the aspect of the form, the disproportion is observed in four cases: in semantics, conservation principles, allomorphs and invariants. According to the aspect of the task, it is manifested in multitasking and migration (conversion and transposition).

Nomutanosiblik ma'no jihatiga ko'ra, shakl jihatiga ko'ra, vazifa jihatiga ko'ra bo'lishi mumkin. Ma'no jihatiga ko'ra nomutanosiblik asosan ikki xil ko'rinishda kuzatiladi: ko'p ma'nolilik va shakldoshlik. Shakl jihatiga ko'ra esa nomutanosiblik to'rt holatda kuzatiladi: ma'nodoshlikda, tejash tamoyillarida, allomorflarda va invariantlarda. Vazifa jihatiga ko'ra esa ko'p vazifalilik va ko'chish (konversiya va transpozitsiya)da namoyon bo'ladi.

1-jadval.

Egalik va shaxs-sonda nomutanosiblikning ko'rinishi.

Nomutanosiblikning yuzaga chiqishi		
Ma'no jihatidan	Shakl jihatidan	Vazifa jihatidan
Ko'p ma'nolilik	Ma'nodoshlik	Ko'p vazifalilik
Shakldoshlik	Tejash tamoyili	Ko'chish:
	Allomorflar	Konversiya
	Invariantlar	Transpozitsiya

R.Sayfullayeva so'z yasovchi shakllar xususida fikr yuritib, "-chilik affiksini ... darslik va qo'llanmalarda quyidagi 3 ma'nosi farqlanadi: 1. Asosdan anglashilgan narsani yetishtiradigan sohani ifodalovchi ot: *paxtachilik, urug'chilik, chorvachilik, uzumchilik*. 2. Asosdan anglashilgan narsa-hodisaning borlik holatini bildiruvchi ot:

pishiqchilik, mo'ljilik, arzonchilik. 3. Asosdan anglashilgan tushuncha bilan bog'liq bo'lgan ishni bildiruvchi ot: *ulfatchilik, tirikchilik, dushmanchilik*. Aksariyat morfema polisemantik tabiatli¹ ekanligini aytadi. Affikslarda ko'p ma'nolilik so'z yasovchilarda ko'p uchraydi, ammo obyektimiz shakl yasovchilar bo'lganligi sababli bu jarayonga e'tibor qaratmadik.

-ga shaklining ham ko'p ma'noliligi kuzatiladi. "*Ukamga oldim*" birikmasida *-ga* shakli bajarishga maqsadlilikni ifodalasa, "*ukamga tikildim*" birikmasida yo'nalganlikni ifodalamoqda. Ko'p vazifalilik orqali bir shaklning turli ma'nolarda kelishi nomutanosiblikning yuzaga chiqishiga asos bo'lmoqda.

Bizga ma'lumki, ko'p ma'nolilik shakldoshlikdan farq qiladi. Ko'p ma'nolilikda shakllar orasidagi bog'lanish sezilib turishi lozim, shakldoshlikda esa bu bo'glanish uzilib ketgan bo'ladi, ya'ni ikki shaklning orasida bog'liqlik bo'lmaydi. Bugungi kunda ayrim shakllarning orasidagi bog'lanish hali sezilib turgan bo'lsa-da shakldosh affikslar deb yuritilmoqda. Quyida shunday morfologik shakllarni ko'rib chiqamiz hamda *-m, -imiz, -ng* egalik shakllari haqida fikr yuritamiz.

-m morfologik shakli. *-m* egalik shakli tashqi tomondan shaxs-son shakli bilan bir xil. Qaysidir ma'noda shakldosh. Ammo bu shakldoshlik orasida ichki bog'lanish saqlanib qolgan. Bu shunday aloqaki, har ikkisida ham shaxs ko'rsatkichiga, har ikkisida ham son ko'rsatkichiga ega. Demak, bu shakllar tashqi tomondan bir xil bo'lganligi bilan ichki tomondan shaxs va sonda bog'lanadi: xona+m – bordi+m. Bu holat shakldoshlikdan ko'ra ko'p ma'nolilikka yaqin turadi.

-miz morfologik shakli. Birinchi shaxs, ko'plik shaklidagi *-miz* egalik ko'rsatkichining kelasi zamonda shaxs-son ko'rsatkichiga aloqasi bordek, chunki har ikkisida ham shaxs va son ifodalanadi va bu ifoda yaqqol sezilib turibdi. Bu shaklni shakldoshlikdan ko'ra ko'p ma'noli deb aytsak, o'rinli bo'ladi.

-ng morfologik shakli. Ikkinchi shaxs birlikni ifodalovchi *-ng* egalik shakli fe'llardagi o'tgan zamonning ikkinchi shaxs, birlik shaklini ifodalovchi *-ng* shaxs-son shakli bilan ichki bog'lanishi mavjud. Chunki bu shakllarning har ikkisida ham shaxs va son ko'rsatkichi bor. Shu sababli bunday shakl ko'p ma'nolilikni ko'rsatmoqda. Qolgan egalik shakllarida shaxs-songa nisbatan bu holat kuzatilmaganligi sababli ularni shaxs-son va egalik shakllari o'rtasida ko'p ma'noli yoki shakldosh deyish noo'rin.

Aslida, affikslar o'rtasidagi shakldoshlik ko'p ma'nolilikdan ham kelib chiqadi. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, "morfemik polisemiya keng tarqalgan hodisa. Bu morfemaning polifunksionalligiga bog'liqdir"². Bizningcha, ko'p ma'nolilikni ko'p vazifalilikka bog'lab o'rganish lozim. Ko'p ma'nolilik shakldoshlikka yaqin turadi, yuqorida ta'kidlaganimizdek, ko'p ma'nolilik o'rtasidagi aloqa uzilib ketsa, shakldoshlik yuzaga chiqadi.

2-jadval.

Egalik va shaxs-sonda nomutanosiblikning ko'rinishi.

Shaxs	Birlik	Egalik	Shaxs-son	Ko'plik	Egalik	Shaxs-son
-------	--------	--------	-----------	---------	--------	-----------

¹ Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek tili. –Toshkent: Fan va texnologiyalar. 2009. –B.142.

² Sayfullayeva R. va b. Yuqoridagi asar, 2009. –B. 142.

			(o'tgan z.)			(kelasi z.)
I	-(i)m	Xulosa+m	Keldi+m	-(i)miz	Xulosa+miz	Kela+miz
II	-(i)ng	Xulosa+ng	Keldi+ng	-(i)ngiz	Xulosa+ngiz	Kela+siz
III	-i, si	Xulosa+si	Keldi+ Ø	-(lar)i	Xulosa+lari	Keladi+ Ø

-m, -imiz, -ng egalik shakllari bir vaqtning o'zida yoki bir so'z tarkibida (yoki bir so'z turkumi doirasida) boshqa-boshqa vazifa bajarmayotganligi sababli bu holatni ko'p vazifali deb bo'lmaydi. *-m, -imiz, -ng* shakllarni ichki bog'lanishlarini hisobga olib, shakldoshlikdan ko'ra ko'p ma'noli shakllar deb hisoblash kerak. Bu uch affiks ikki so'z turkumida turli shakllarning (egalik va shaxs-son) turli ma'nolariga nisbatan nomutanosibdir. Demak, morfologik shakllar tizimida ko'p ma'nolilik ma'noga nisbatan nomutanosiblikni yuzaga chiqaradi.

Ko'p ma'noli affikslar o'zi ifodalayotgan ma'noga yaqin ma'no kasb etib tilning tarixiy taraqqiyoti natijasida birinchi shakldan farq qilib boradi. Bu holat vaqtlar o'tishi bilan bir shaklning ikki ma'no ifodalab qolishiga asos bo'lishi mumkin. Morfemalarda ko'p ma'nolilik ma'no tovlanishining bir ko'rinishi sifatida qaralsa-da, o'zlari ifodalagan ma'nodan uzoqlashib borishi evaziga keyinchalik shakldoshlik xususiyatini keltirib chiqaradi.

Nomutanosiblikning shakldoshlikda yuzaga chiqishi morfologik shakllar tizimida ham kuzatiladi. Tilda bir xil shaklga ega bo'lgan morfologik shakllar ko'p. Chunonchi, otlarda *-m* egalik shakli (ruchkam) yasovchi shaklga (to'g'ram) nisbatan, fe'llarda *-ma* bo'lishsizlik shakli (borma) otlarda yasovchi shaklga (suzma, bostirma, qichima) nisbatan shakldosh hisoblanadi. Yuqoridagi holat morfologik shakllarning so'z yasash shakllariga nisbatan shakldoshlikni hosil qilayotgan bo'lsa, *-ish* shaklli morfologik shakllar o'rtasida shakldoshlikni ham, so'z yashash shakllariga nisbatan shakldoshlikni ham yuzaga keltiradi.

Nomutanosiblikning vazifa jihatiga ko'ra farqlanishini ko'p vazifalilik va ko'chish masalasida kuzatish mumkin. Uning ko'chish: konversiya va ranspozitsiya jihati birinchi bobda ifodalandi. Quyida nomutanosiblikning ko'p vazifalilikka aloqadorini, uning ko'p vazifalilik orqali namoyon bo'lishini ko'rib chiqamiz. O'zbek tilshunosligida ko'p vazifalilik masalasida Y.Tojiyev, J.Eltazarov, N.Qodirova, G.Sulaymonova, A.Botirova singari olimlarning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. Chunonchi, "tilshunos olimlar polifunksionallikni grammatik shaklning o'z tabiatiga mos bo'lmagan mohiyat kasb etishi, deya baholashadi³, chunki ko'p vazifalilik ko'p ma'nolilikka o'xshaydi. Shaklda ma'no ko'paygan sari vazifa ham ko'payib boradi. Ayrim adabiyotlarda bu ikki hodisani aralashtirib berishadi. Ko'p vazifalilikda shaklni ikki so'z tarkibida tekshirish orqali emas, ayni bir so'z tarkibida ikki (ba'zan undan ko'p) vazifani bajara olish asnosida belgilash lozim. Ko'p ma'nolilikda esa bir shaklning bir ma'nosi, boshqa so'zlar tarkibida boshqa ma'nosi ifodalanishi kerak. "...til birliklarining polifunksionalligi masalasida tilshunoslar yakdil fikrda emas. Ba'zi tilshunoslar til birliklariga xos polifunksionallikni polisemiya doirasida o'rganishsa, bu muammo ayrim olimlar tomonidan polisemiya va omonimiya oralig'idagi bog'lovchi bo'g'in sifatida e'tirof etiladi. Uchinchi toifa olimlar esa polifunksionallikni so'z semantik strukturadagi

³ Botirova A. O'zbek tilida so'z turkumlarining birlamchi vazifalari. –Toshkent: Turklad. 2018. –B. 429.

turli soʻz turkumlariga xos maʼnolarning sinkretizmi sifatida baholaydi”⁴. Tadqiqotchi A. Ataxanovning fikricha, polifunksionallik hodisasi turkiy tillarda, asosan oʻzbek tilida koʻp kuzatiladi. Hozirgi oʻzbek tilida mavjud grammatik shakllarning koʻpchilik qismi polifunksionallik xususiyatiga ega. Grammatik shakllarning funksional imkoniyatlari kengayishi natijasida, ularda birlamchi va ikkilamchi maʼnolar farqlanadi⁵.

Bu borada oliy taʼlim talabalari uchun moʻljallangan darslikda (2022) affiksial koʻp maʼnolilik haqida gapirilib, unga *-gan* shakli misol qilib keltiriladi: “*-gan*. Bu affiks feʼl oʻzaklariga qoʻshilib: a) sifatdoshning aniqlovchi vazifasida keluvchi oʻtgan zamon shaklini yasaydi: oʻril-gan (soch), oʻqil-gan (kitob), yozil-gan (insho) va b.; b) sof feʼlning kesim vazifasida keluvchi oʻtgan zamon shaklini yasaydi: (kitob) yoʻqol-gan, (ukam) kel-gan, (kanal) qazil-gan va b.”⁶. Bunday qayd etilish koʻp maʼnolilik emas, aksincha koʻp vazifalilikdir. “*Bu kitob hamma tomonidan oʻqilgan*” gapidagi *-gan* shakli bir vaqtning oʻzida sifatdosh vazifasini ham, zamon vazifasini ham, kesimlik shakli vazifasini ham bajarmoqda. Demak, *-gan* shakli koʻp vazifali shakl hisoblanib, maʼno anglatish jihatiga koʻra nomutanosiblikni yuzaga chiqarmoqda. Shuningdek, *bormoqchi*, *kelmoqchi* singari feʼllarda *-moqchi* shakli ham bir vaqtning oʻzida maqsad mayli va kelasi zamoni ifodalab koʻp vazifalilikni koʻrsatmoqda.

Prof. V.A. Bogorodiskiy tilning mazmun jihati haqida shunday deb yozgan: “Genetik maʼnoning real maʼnolarga oʻrin berishi tafakkur uchun katta tejamkorlik (ekonomiya) va muhim ahamiyat kasb etadi. Agar soʻzning real maʼnosi har safar ongimizda genetik maʼnolarga tortilaversa, bu holat tafakkur uchun, shu bilan birga, madaniyat uchun ham haddan tashqari toʻsiq (tormoz) boʻlgan boʻlar edi”⁷. Shunday ekan, nomutanosiblik har bir tilda, jumladan, oʻzbek tilida ham, tabiiy ravishda amal qiladigan, shakl va mazmunning oʻziga xos bogʻlanishi, uzviy aloqadorligi, shakl va maʼnoning oʻzgarishi, bir shaklning turli maʼnolar anglatishi, koʻchishi, oʻzaro oʻtishi jarayonlarini aks ettiradigan muhim qonuniyatning nomi hisoblanadi. Sinxroniya diaxroniyaning qonuniy davomchisi, vorisi boʻlar ekan, har bir sinxron bosqichdagi shakldoshlik, maʼnodoshlik, koʻp maʼnolilik, koʻp vazifalilik ham oʻz izohi, sabablariga ega. Ana shu jarayon va hodisalar tufayli til jamiyat ehtiyojlariga hozirjavob tizim qobiliyatini toʻliq namoyon qiladi. Tilning ana shu xususiyati haqida mashhur fransuz tilshunosi Sh. Balli quyidagicha fikr bildirgan edi: “Oʻz doiralariga oʻralgan belgi (ramz, ishora)lar tilning koʻplab ehtiyojlarini qondirishda juda cheklangan manba sifatida xizmat qilgan boʻlar edilar. Ammo kategoriyalararo almashinuv tufayli fikr erkinlikka erishadi, ifoda yanada boy va turli jilo (ottenka) larga ega boʻladi”⁸. Shunday ekan har bir shakl oʻz oʻrni bilan almashinib keladigan mazmunga xizmat qilishi lozim. Shaxs-son koʻrsatgichining bir vaqtning oʻzida zamoni ham ifodalashi nomutanosib boʻlsa-da, til qonuniyati uchun tabiiy holdir.

⁴ Исломов И. Ўзбек тили географик терминларида полифункционаллик // Халқ таълими. 2021, 6-сон. –Б. 56.

⁵ Ataxanova A. Hozirgi oʻzbek tilida polifunksionallik // Journal of universal science research. 2023, 1-son. –B. 95-96.

⁶ Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent: Tamaddun, 2022. –B. 43-44.

⁷ Богородицкий В.А. Введение в татарское языкознание. – Казань, 1953. –С. 153.

⁸ Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. –М., 1955. –С. 143.

Ayrim izlanuvchilar ko‘p vazifalilikni asosning affiks bilan birgalikdagi harakati tufayli yuzaga kelishini ta’kidlaydi va “Polifunksionallik ba’zan torroq, ba’zan juda keng tushuniladi. Morfemaning polifunksionalligi bir vaqtning o‘zida affiks va o‘zak sifatida harakat qilish qobiliyati”,⁹ deb tushuntiradi. Bu mantiqan olib qaraganda to‘g‘ri, ammo asosni harakatidagi vazifani affiks bajarayotganligini ham ta’kidlash o‘rinli bo‘ladi. Chunki ko‘p vazifalilik affikslar o‘rtasida ham mavjud bo‘lib, uni asosga tayangan holda morfologik shakl yuzaga chiqaradi.

Masalan, *boring* fe‘l shakli asosida yuzaga kelayotgan ko‘p vazifalilikni *-ing* shaxs-son shakli yuzaga chiqarmoqda. *-ing* shakli bu yerda bir vaqtning o‘zida ikkita vazifani bajarmoqda: *boring* – shaxs-son va zamon. Yanada aniqlik kiritish mumkin: *bor+ing* – II shaxs, ko‘plik sonda; kelasi zamon mazmunida.

Ko‘p vazifalilik nol shaklda ham mavjud bo‘ladi: *bor* – buyruq istak mayli, I shaxs birlik sonda, bo‘lishli shaklda, kelasi zamon mazmuni. Ko‘p vazifalilik asosan leksemada – so‘zlarda ifodalanadi. Terminlar borasida tadqiqot olib borgan A.N.Tatarinova sistemalararo quyidagi terminlar guruhlarini aniqlaydi: 1) polifunksional so‘zlar – bir-biri bilan obrazli o‘xshatishlar bilan bog‘langan tushunchalarni bildiruvchi terminlar; 2) sistemalararo omonimlar – teskari bog‘lanishni yo‘qotgan tushunchalarni bildiruvchi so‘zlar. Terminlarni sohalararo darajasiga qarab esa quyidagicha guruhlaydi: 1) turli, lekin o‘zaro aloqadorlikni bildiruvchi polifunksional so‘zlar, bir xil ma’noli turli terminosistemalarda ishlatiladigan atamalar; 2) aloqasizlikni ifodalovchi sohalararo omonimlar¹⁰. Fikrdan anglashiladiki, ko‘p vazifali so‘zlar ko‘p ma’noli so‘zlarga yaqinlik darajasi mavjud, bu terminlarda yanada yaqqolroq ko‘rinadi. Aslida, ko‘p ma’nolilikni turli leksik va sintaktik tarkibdagi bir qator so‘zlarning turli sintaktik vazifalarni bajarish qobiliyati deb tushunish va talqin etish lozim.

Ko‘p vazifalilik muammosini affikslar misolida tadqiq qilgan N.Qodirova affikslardagi ko‘p vazifalilik bilan ulardagi ko‘p ma’nolilik, shakldoshlik bir xil hodisalar emasligini ta’kidlaydi¹¹. Ular o‘rtasida umumiylik jihatlari bo‘lsa ham, har biri alohida-alohida hodisalar ekanligi bizga ma’lum. Morfologik shakllarning shakldoshligida turli affikslarning shakl munosabati haqida, affiksial ko‘p vazifalilikda esa bir affiksning turli xil vazifa bajarishi haqida gap borsa, affiksial ko‘p ma’nolilikda bir affiksning ma’lum bir vazifada qo‘llanganda, turli xil ma’nolarni ifodalashi xususida fikr yuritiladi. Tilshunos olim Kurilovich o‘z tadqiqotlarida grammatik shaklning bosh ma’nosi birlamchi funksiya, grammatik shaklning hosila holatiga esa ikkilamchi funksiya muvofiq kelishini ta’kidlab o‘tgan¹². Buni quyidagi misolda yanada aniqroq ko‘rish mumkin: *-di* o‘tgan zamon shakli, ayni damda shaxs-sonni ham ifodalaydi (III shaxs birlikda).

⁹ Исломов И. Ўзбек тили географик терминларида полифункционаллик // Халқ таълими. 2021, 6-сон. –Б. 55.

¹⁰ Татаринова А.Н. Опыт системного исследования немецкой химической терминологии: на материале общей и неорганической химии: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. –М., 2005.

¹¹ Қодирова Н. Ўзбек тилидаги аффиксларда полифункционаллик. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент; 2002. –Б. 16.

¹² Elov B, Axmedova X. O‘zbek tilidagi polifunksional so‘zlarni semantik farqlovchi biznes-jarayonlarni modellashtirish / O‘zbekiston: til va madaniyat. Amaliy filologiya masalalari. –Toshkent, 2022. –B. 87.

-ma shaklining ko‘p vazifaligi xususida adabiyotlarda quyidagicha fikr keltirilgan: “Bo‘lishli-bo‘lishsizlik kategoriyasini tasdiq-inkor kategoriyasidan farqlash lozim. Bo‘lishli-bo‘lishsizlik fe’lga xos va uning nokesimlik shakli. Bunda bo‘lishsizlik shakli bo‘lgan [*-ma*] ko‘rsatkichining o‘rnini aniq bilish lozim. Bu shakl boshqa (masalan, [*-gan*] shakli sifatdosh shakli sifatida boshqa paradigmadan, kesimni shakllantirishi bilan boshqa paradigmadan joy olganligi kabi) grammatik shakllardek ko‘p vazifali. U gap kesimi tarkibida kesimlik kategoriyasining umumiy grammatik ma’nosidagi “gap kesimini shakllantirish” ma’nosini xususiylashtirganligi bilan bo‘lishli-bo‘lishsizlik kategoriyasidagidan boshqa bir qirrasini namoyon qiladi. Bu serqirra mohiyatli, ko‘p funksiyali lisoniy birliklar kabi [*-ma*] shakli ham birdan ortiq paradigmadan o‘rin olishini ko‘rsatadi”¹³.

Demak, morfologik shakllar tizimidagi *-ing* shakli shaxs-son va zamon (o‘rni bilan mayl) shakllarida, *-gan* shakli sifatdosh va zamon shakllarida, *-man*, *-san* shakllari shaxs-son va kesimlik shakllarida, *-di* shakli zamon va shaxs-son shakllarida, *-sa* shakli mayl shakli va bog‘lovchi vositasida, *-cha* kichraytirish shakli (o‘rni bilan piching shakli: askarcha, shoircha, blogercha) va so‘z yasovchi shakl (*o‘zicha*) (o‘rni bilan o‘xshatish yuklamasi: *moshcha aqli yo‘q*) sifatida, *-lar* shakli (fe’llarda) ko‘plik va hurmat shakllarida, *-ma* shakli bo‘lishsizlik va so‘z takrorini bog‘lash evaziga so‘z yasovchi (*yuzma-yuz*, *qo‘lma-qo‘l*, *ko‘chama-ko‘cha* (o‘rni bilan so‘z yasovchilik: *ko‘chma*)) shakllarda, *-v* shakli harakat nomi va so‘z yasovchi (saylov, o‘lchov) shakllarida ko‘p vazifalilikni ko‘rsatadi hamda vazifa jihatidan nomutanosiblikni yuzaga chiqaradi.

¹³ Sayfullayeva R. va boshq. Hozirgi o‘zbek tili. –Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009. –B. 212-213.